

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: ДЕТЕРМИНАНТЫ И БАРЬЕРЫ РОСТА

FOREIGN ECONOMIC POTENTIAL OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA: DETERMINANTS AND BARRIERS TO GROWTH

ПАШКОВСКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА,

магистрантка,

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

PASHKOVSKAYA YULIYA NIKOLAEVNA,

master's student,

Plekhanov Russian University of Economics.

В данной статье представлен анализ внешнеэкономического потенциала Королевства Саудовская Аравия посредством выявления основных детерминантов его роста и барьеров, препятствующих развитию экономики страны. Рассмотрены внешнеторговые показатели государства, инновационной активности, ресурсный потенциал страны, в частности энергетический, геополитические факторы и другие аспекты, влияющие на экономическое развитие Королевства. Охарактеризована товарная структура торговли Саудовской Аравии. В итоге автор предоставляет рекомендации по повышению внешнеэкономического потенциала страны и смягчению барьеров, ограничивающих ее экономический рост.

This article presents an analysis of the foreign economic potential of the Kingdom of Saudi Arabia by identifying the main determinants of its growth and barriers hindering the development of the country's economy. The foreign trade indicators of the state, innovation activity, the resource potential of the country, in particular energy, geopolitical factors and other aspects affecting the economic development of the Kingdom are considered. The commodity structure of Saudi Arabia's trade is characterized. As a result, the author provides recommendations on increasing the country's foreign economic potential and mitigating barriers limiting its economic growth.

Ключевые слова: внешнеэкономический потенциал, детерминанты роста, барьеры развития, международные торговые отношения, Королевство Саудовская Аравия.

Key words: foreign economic potential, growth determinants, development barriers, international trade relations, Kingdom of Saudi Arabia.

В современном мире внешнеэкономический потенциал является ключевым фактором развития экономики каждого государства. Королевство Саудовская Аравия, обладая богатыми нефтяными ресурсами и стратегическим географическим положением, имеет огромный потенциал для развития своей внешней торговли и привлечения инвестиций, при этом, все еще существуют определенные факторы сдерживания полноценного развития государства на международной арене.

Расположение Королевства Саудовская Аравия в стратегически важном регионе Ближнего Востока делает страну ключевым участником региональных и мировых экономических отношений, что способствует привлечению инвестиций и развитию торговых партнерств.

Саудовская Аравия – крупнейшая страна на Ближнем Востоке, на долю которой приходится примерно 80% территории Аравийского полуострова. Регион, в котором расположена страна, традиционно является сильным транспортным и торгово-распределительным пунктом. Само по себе, Королевство Саудовская Аравия находится на пересечении ключевых торговых путей и транспортных коридоров, которые связывают Азию, Европу и Африку. Это делает страну важным транзитным узлом для грузов и энергоносителей. Ее способность обеспечивать безопасность и эффективность этого транзита имеет прямое воздействие на мировую торговлю и инвестиции. Стоит отметить, что государство активно стимулирует приток инвестиций путем модернизации экономики посредством разработки различных стратегий, новейшей из которых является «Видение 2030» [6].

По данным на 2022 год, Королевство Саудовская Аравия является 26-м экспортером товаров и 32-м крупнейшим импортным рынком в мире. Внешняя торговля составляет 51% ВВП государства [8].

Таблица 1. Динамика внешней торговли товарами Саудовской Аравии, 2013-2022 гг. [8]

Показатель/год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (млрд долл. США)	375,9	342,4	203,5	183,6	221,8	294,4	261,6	173,8	276,2	410,5
Импорт (млрд долл. США)	168,2	173,8	174,7	140,2	134,5	137,1	153,2	138,0	152,8	188,3
Товарооборот (млрд долл. США)	544,0	516,3	378,2	323,7	356,3	431,4	414,8	311,8	429,0	598,8
Доля товарооборота страны в мировом товарообороте (%)	1,43	1,36	1,14	1,00	1,00	1,10	1,08	0,88	0,96	1,19

Экспорт товаров быстро рос в 2018 году на фоне роста цен на нефть, особенно в первом полугодии, и достиг максимальных 294,37 млрд долларов США против 221,8 млрд долларов США годом ранее (Табл. 1). На фоне кризиса, вызванного распространением пандемии COVID-19, и изменений в объеме спроса на нефть, объем товарного экспорта в 2020 году существенно сократился до 173,8 млрд долл. США. Тем не менее, в 2022 году показатель достиг своего исторического максимума в 410,5 млрд долларов США. Импорт товаров за 2022 год составил 188,3 млрд долларов США. В целом за исследуемый период объем товарного импорта имел нестабильную динамику, связанную с обвалом цен на энергоресурсы. Доля страны в мировом товарообороте, по данным на 2022 год, составляет 1,19%.

Говоря о товарной структуре торговли Саудовской Аравии, стоит отметить, что подавляющую часть экспорта составляют нефть и нефтепродукты – около 77%, за ними следуют пластмассы и изделия из них – около 9% в 2022 году. Наибольшая доля импорта приходится на электрические машины, звукозаписывающие устройства и репродукторы, телевидение – 16% на 2022 год. Доля в структуре импорта минерального топлива, масел и битуминозных веществ сократилась за весь исследуемый период, однако ее составляющие остались второй

по значимости импортной статьей Саудовской Аравии – около 12% на 2022 год.

Основными партнерами по экспорту Саудовской Аравии являются Китай, ОАЭ, Индия, Турция и Сингапур. Основными партнерами по импорту – Китай, США, ОАЭ, Индия и Германия [7].

Таким образом, Саудовская Аравия имеет недиверсифицированную товарную структуру торговли, так как фактически Королевство вывозит один товар – нефть и ее производные, а импортирует почти все – от машин и оборудования до продуктов питания и подавляющего большинства товаров потребительского спроса. Следовательно, нефтяная зависимость – главная проблема в экономике Королевства, которая не решалась должным образом на протяжении многих десятилетий.

Весь Аравийский полуостров обладает крупнейшими запасами энергоресурсов. Страны-члены ССАГПЗ – это мировое скопление энергетического и химического сырья, новейших производств и технологий благодаря наличию высококачественных нефтепродуктов, а также низким затратам на их добычу и транспортировку.

На 2021 год Саудовская Аравия стала третьим государством в мире по объемам добычи нефти и первым среди стран «шестерки» (9213 тыс. бар/день) [4, с. 2]. Являясь членом ОПЕК, Саудовская Аравия всегда стремится придерживаться стабильной и умеренной нефтяной политики ценообразования, зарабатывая тем самым большие суммы дохода, что является сильной стороной Королевства. В свою очередь, высокие доходы от экспорта нефти укрепляют экономическое положение Королевства и обеспечивают саудовских лидеров значительными финансовыми ресурсами для удовлетворения внутренних инвестиционных потребностей и предоставления социальных льгот [2]. Саудовская Аравия распространяет эти льготы на иностранных инвесторов, которые проявляют желание создавать компании для обеспечения более благоприятного экономического климата в стране.

Несмотря на столь высокий ресурсный потенциал региона, постоянные колебания мировых рыночных цен на нефть требуют от Саудовской Аравии более рационального подхода к разработке и реализации стратегий нефтедобычи, в частности за счет существенной корректировки ее уровня. Более того, страна нуждается в диверсификации экономики в связи с отсутствием готовой промышленной продукции и изделий, многих видов сырья и полуфабрикатов, потребность в которых полностью или почти полностью удовлетворяется за счет импорта.

В Королевстве Саудовская Аравия происходит постепенная диверсификация экономики и снижается зависимость от нефтяных доходов, однако пока что нефтяная отрасль в значительной степени формирует ВВП и оказывает ключевое влияние на его динамику. Но при этом стоит отметить, что благодаря данным усилиям со стороны правительства по модернизации экономики за 10 лет удалось снизить долю энергетического ресурса в товарной структуре торговли государства на 11,59%. Правительство вкладывает значительные средства в национальную инфраструктуру для привлечения инвестиций, и ПИИ рассматриваются как один из наиболее эффективных способов диверсификации экономики и обеспечения занятости для молодых поколений.

Таким образом, стоит отметить, что нефтяной сектор государства является как детерминантой развития внешнеторгового потенциала страны, так и выступает барьером.

Что касается трудовых ресурсов, данный потенциал Королевства крайне слаб. Определяющей характеристикой рынка трудовых ресурсов во всех странах-членах ССАГПЗ является широкое использование труда иностранной рабочей силы. Миграция рабочей силы существенно зависит от условий нефтяного рынка и политического климата в регионе. Сам рынок труда в странах «шестерки» сильно сегментирован и не сбалансирован в связи с отсутствием наднационального (регионального) регулирования [5, с. 580].

На развитие внешней торговли услугами, которые на сегодняшний день играют важ-

ную и незаменимую роль в современной мировой экономике, влияют, в основном, геополитические конфликты. Большое беспокойство Саудовской Аравии в перспективе вызывают попытки Ирана по созданию ядерного оружия, которое может иметь серьезные последствия не только для региона, но и для мира в целом. Кроме того, потенциальным фактором внутренней нестабильности является существование шиитского населения, находящегося под влиянием шиитского Ирана. Как следствие, Королевство постоянно находится под угрозой насилия со стороны радикальных религиозных лидеров, которые могут не согласиться с новыми правилами более дальновидной политики, которая даже дала женщинам право на труд. Также не стоит забывать о восстаниях в Тунисе, Египте, Йемене и других частях арабского мира, вызвавшие свержения их глав государств и волны протестов по всему Ближнему Востоку и Северной Африке, которую теперь принято называть «арабской весной». Все это негативно сказывается, в первую очередь, на таких отраслях экономики, как транспорт, туризм, финансы и бизнес [1, с. 21].

Не менее важным фактором, повлиявшим на экономику и внешнеэкономические связи, стала пандемия коронавируса. Локдауны, вызванные явлениями пандемии, в самых разных странах мира привели к замедлению роста экономик всех стран. Саудовская Аравия не стала исключением.

Выявленные проблемы развития внешнеэкономической деятельности Королевства Саудовская Аравия подтверждают недостаточное использование внешнеэкономического потенциала страны.

Для сдерживания факторов отрицательного влияния на внешнеэкономический потенциал Саудовской Аравии, в первую очередь, правительству страны необходимо принять меры по диверсификации экономики. Можно выделить несколько путей ухода от «нефтегазовой иглы».

Во-первых, добыча нефти и газа должна быть заменена производством товаров и услуг, которые прямо или косвенно не зависят от нефтегазового сектора. Кроме того, еще одним решением проблемы является создание высокотехнологичной экономики знаний, но для этого требуются профессиональные ученые и высококлассные специалисты, а также ряд исследовательских центров. Построение конкурентоспособной технологической системы сможет способствовать переманиванию талантов из других арабских и азиатских стран в Саудовскую Аравию.

Другим вариантом ухода от нефти выступает туризм. Этот сектор оказался уже довольно перспективным в странах-соседях Королевства, в особенности в ОАЭ. Катар же, например, пытается сделать себя центром культурного и спортивного туризма. Открытие некогда самой недоступной страны для туристов и развитие курортной зоны около Красного моря является прекрасной возможностью увеличения доли сферы услуг в структуре ВВП.

Частный сектор, вклад которого в ВВП Саудовской Аравии все еще невелик, также должен стать активным механизмом внешней торговли и инвестиционного обмена. В настоящее время он обладает низким инновационным потенциалом, особенно в плане импортозамещения и производства конкурентоспособных на мировом уровне товаров. Ведущая роль государственного сектора в экономике привела к появлению частного сектора, которым в основном управляют неграждане Королевства, деятельность которых остается направленной на производство некачественной продукции, что приводит к сильной зависимости страны от импорта продуктов для внутреннего потребления. Осознавая необходимость развития частного сектора, Саудовская Аравия, а также правительства стран-членов ССАГПЗ создают множество инициатив по стимулированию предпринимательства в арабских государствах Персидского залива [6].

Решением проблем региональной безопасности может стать углубление военно-политических отношений Королевства с другими странами и проведение активной деятель-

ности в сфере военного сотрудничества стран-членов ССАГПЗ [3, с. 18].

Отличной перспективой развития внешнеэкономического потенциала Королевства Саудовская Аравия является активная модернизация финансового сектора, которая может превратить страну из крупнейшего нефтяного гиганта в мировой центр финансового сектора. Необходимо как можно быстрее реализовать анонсированный Центральным Банком 2 ноября 2022 года фреймворк открытого банкинга, гораздо более продвинутого, чем у европейских и британских моделей. Данный фреймворк может стать фундаментом при привлечении большого количества глобальных финтех-компаний, для которых будут созданы значительные бизнес-возможности [6].

Таким образом, в данной статье автор провел анализ внешнеэкономического потенциала Королевства Саудовская Аравия, сфокусированный на выявлении детерминант и барьеров его роста. В статье было выявлено, что Саудовская Аравия обладает выгодным геополитическим положением, что способствует развитию внешнеторговых отношений и притоку инвестиций, а также что нефтяной сектор остается ключевой детерминантой экономического роста государства. При этом важнейшая детерминанта внешнеэкономического потенциала государства является и его главным барьером, так как высокая зависимость от доходов от нефти делает экономику недиверсифицированной и уязвимой к колебаниям цен на нефть на мировом рынке, помимо этого барьерами выступают недостаток квалифицированной рабочей силы, геополитические конфликты и др. Однако в последние десятилетия правительство страны прилагает всевозможные усилия для диверсификации экономики государства и развития его внешнеэкономического потенциала. Стратегия «Видение 2030» призвана разнообразить экономику и сделать ее более устойчивой. Успешная реализация этой стратегии поможет укрепить внешнеэкономический потенциал Саудовской Аравии и способствовать долгосрочному экономическому росту государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ганиев Т.А., Карякин В.В. Большой Ближний Восток: геополитическая регионалистика конфликтогенного центра мировой цивилизации // Архонт. Политологические науки. 2018. №4 (7). С. 15-28.
2. Центральный банк Королевства Саудовская Аравия. URL: <https://www.sama.gov.sa> (дата обращения: 27.08.2023).
3. Шарафутдинов Д.Р., Шумихина А. С. Военно-политическое сотрудничество стран ССАГПЗ: основные векторы развития // Международные отношения и общество, 2019. С. 18-32.
4. BP Statistical Review of World Energy 2021. URL: <https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/bp-stats-review-2021-full-report> (дата обращения: 27.08.2023).
5. Patrice Flynn. The Saudi Arabian Labor Force // Middle East Journal. 2011. Vol. 65. No. 4. pp. 575-586.
6. Saudi Vision 2030. URL: <https://www.vision2030.gov.sa/en> (дата обращения: 27.08.2023).
7. Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1 (дата обращения: 27.08.2023).
8. UNCTADStat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (дата обращения: 27.08.2023).

© Пашковская Ю.Н., 2023.